

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ В ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

СИРЕНКО Б.Н.,

канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

СТРЕЛЬЦОВА Н.Л.,

канд. экон. наук, доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Государственная служба как правовой институт регулирует организацию и деятельность всех работающих (сотрудников), которые на профессиональной основе выполняют государственные задачи и функции и которые введены (назначены, избраны) в структуру государственного органа (государственной администрации) на уровне Федерации, ее субъектов. Основные принципы государственной службы, установлены в федеральном законе «О системе государственной службы РФ».

Ключевые слова: государственная служба, правовой институт, реформирования и модернизации правового института, принципы деятельности государственной службы, госслужащий.

SUBSTANTIVE PRINCIPLES IN THE LEGAL MECHANISM OF THE INSTITUTE OF PUBLIC SERVICE

SIRENKO B.N.,

PhD. jurid. Associate Professor of the Department
of Civil and Business Law
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

**STRELTSOVA N.L.,
Candidate of Economics. Associate Professor of the
Department of Civil and Business Law
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The Civil Service as a legal institution regulates the organization and activities of all employees (employees) who professionally perform state tasks and functions and who are introduced (appointed, elected) into the structure of a state body (state administration) at the level of the Federation and its subjects. The basic principles of public service are established in the federal law «On the System of Public Service of the Russian Federation».

Keywords: civil service, legal institute, reform and modernization of the legal institute, principles of the civil service, civil servant.

Постановка задачи. В современных условиях необходимость реформирования и модернизации правового института государственной службы обуславливает как ее теоретическое обоснование, так и поиск перспективных направлений развития этой важной отрасли государственной деятельности. Ключевая проблема демократизации государственной власти выдвигает на первый план способность и умение государственных служащих, в духе сотрудничества, наладить масштабный диалог по принципу «государство – гражданин», из чего вытекает роль и стратегическое значение государственной кадровой политики при формировании профессионального состава органов публичной власти, способного эффективно работать в условиях формирования правового демократического государства и развития гражданского общества. При этом государственное управление все более интенсивно приобретает черты публичного управления, смещая акценты из приемов директивнозапретительного характера к формам сотрудничества в форме взаимодействия.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием принципов государственной службы занимались как отечественные, так и зарубежные исследователи, в частности, Г. А. Борщевский [3], С. Ю. Кабашов [4], М. С. Кузнецов [5], В. А. Кручинина [6], М.С. Орлов [7], Е. В. Охотский [8], В.Б. Уманская [9], В. П. Петроградская [10] и другие, но вопрос содержательных принципов института государственной службы в

условиях ДНР еще изучен не в полной мере, что и обосновывает актуальность, своевременность и важность настоящей работы.

Актуальность проблемы. Институт государственной службы является системой правовых норм, регламентирующих государственно-служебные отношения, т.е. права, обязанности, ограничения, запреты, стимулирование, ответственность служащих, прохождение государственной службы, порядок возникновения и прекращения служебных отношений.

Данная система правовых норм, которая регулирует отношения, складывающиеся в процессе организации самой системы государственной службы, статуса государственных служащих, гарантий и процедур его реализации, а также механизма прохождения государственной службы.

Таким образом, правовому регулированию подлежат три большие сферы в системе государственно-служебных отношений: формирование системы государственной службы; создание статуса государственного служащего и гарантий его осуществления; механизм прохождения государственной службы.

Институт государственной службы состоит из первичных единичных юридических положений – правовых норм, устанавливающих многочисленные и разнообразные по характеру и значимости государственно-служебные отношения.

Цель исследования состоит в раскрытии административно-правовых аспектов содержательных принципов деятельности государственной службы ДНР и формулировании конкретных предложений по совершенствованию нормативных основ и практической направленности правового института государственной службы в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Под государственными служащими в Донецкой Народной Республике следует понимать отдельную категорию граждан, работающих в госорганах и получающих денежные средства за счет бюджетных средств, особенности труда которой оговариваются в отдельном федеральном законе, который регламентирует все правоотношения в рассматриваемом правовом институте.

Так, понятие «государственная служба» подразделяется на – военную, правоохранительную и гражданскую. Стоит отметить, что именно гражданская государственная служба в современных условиях привлекает к себе наибольшее внимание со стороны

желающих занять себя в этой отрасли. Причин, по которым это происходит, несколько.

Основной, на наш взгляд, выступает стабильность, которая не является доминантой в деятельности либо-какого коммерческого предприятия, вне зависимости от его рентабельности и производственных мощностей.

Это касается как гарантированности сохранения рабочего места, так и вопроса своевременности зарплаты со всеми надбавками и премиями, размер которых, в конечном итоге может превышать установленный оклад.

Государственные служащие, считаем важным отметить, защищены и в социальном плане – оплачиваемый отпуск, а также весь период пребывания на больничном им гарантирован. Отпуск, кроме того, составляет не 28 рабочих дней, как у большинства работающих, а в полтора раза больше. Кроме того, государственные предприятия обеспечивают работников социальным пакетом и гарантируют предоставление льгот.

Несмотря на такие существенные преимущества, зачастую в СМИ «проскакивают» объявления об имеющихся вакансиях в государственных структурах, поскольку, во многих случаях, для этих структур характерна «текучка» кадров по разным факторам, в частности, по причине значительного объёма бумажной работы, которая все неподвластна.

Кроме того, для государственных организаций в процессе практической деятельности, зачастую присущи нарушения трудового законодательства.

Госслужбу принято разделять на две ветви:

– *Федеральная гражданская служба*. Из названия становится понятно, что граждане, которые являются федеральными госслужащими, несут службу в федеральных органах власти. Соответственно зарплату они получают из федерального бюджета.

– *Региональная гражданская служба*. К этой группе относятся госслужащие, которые выполняют свою профессиональную деятельность в органах власти субъектов Российской Федерации и получают зарплату из бюджета конкретного региона, а в некоторых случаях – из федерального бюджета.

Государственная гражданская служба предусматривает значительное количество должностей. Как и на каждой работе, в структуру указанного правового института входят: руководители

(отделов, департаментов и т.д.); их советники и помощники; специалисты, выполняющие вполне конкретные специфичные задачи; специалисты для информационного, хозяйственного и другого обеспечения государственной деятельности.

Отметим, что госслужащим может стать каждый гражданин России, достигший определенного возраста и владеющий русским языком. Однако, не так давно Президент РФ издал Указ, в соответствии с которым срок выхода на пенсию для госслужащих может быть продлен при необходимости до 65 лет, а для госслужащих высших должностей – до 70 лет.

Государственная гражданская служба, стоит отметить, представляет собой ответственный участок работы, и накладывает на работников этой сферы определенные ограничения:

- госслужащим запрещено заниматься иной деятельностью, помимо педагогической, научной или творческой;

- граждане, пребывающие на государственной гражданской службе, не должны участвовать в забастовках и других мероприятиях, нарушающих деятельность государственных органов;

- госслужащий не должен заниматься предпринимательством и использовать свое служебное положение, чтобы каким-то образом содействовать другим предпринимателям и организациям;

- госслужащему запрещено брать взятки, что касается не только материального вознаграждения, но и различных подарков, услуг «в благодарность за оказанную помощь»;

- гражданин, находящийся на государственной гражданской службе, не должен разглашать информацию, связанную с его работой, особенно имеющую конфиденциальный характер;

- запрещено каким-либо образом использовать свое служебное положение в личных целях.

- запрещено находиться на государственной службе в должности, которая находится в подчинении лицам, с которыми он находится в родственных связях (брат, сестра, муж, жена, сын, отец и т.д.);

- вступать в политические партии и религиозные организации также запрещено;

- запрещено выступать в СМИ с осуждением и оценкой деятельности государственных органов и их руководителей. Не допускается также давать «пустые» обещания.

– госслужащий не может использовать техническое оборудование и другое имущество, принадлежащее госорганам, в личных целях и передавать его третьим лицам.

Госслужащему запрещено приобретать ценные бумаги с целью получения дохода.

В юридической научной литературе, касающейся института государственной службы, определены признаки, характеризующие гражданскую службу как вид государственной службы:

– особый вид управленческой деятельности (государственный);

– структура госорганов, состоящих из госслужащих, призванных исполнять государственные функции и задачи;

– единство правовых институтов, регулирующих реализацию государственной власти и управления, и социального института.

– взаимосвязь отношений государства, социума, права и гражданина;

– механизм создания, осуществления и усовершенствования деятельности учреждений госвласти и управления.

Под принципами государственной службы следует понимать основополагающие, руководящие начала, непосредственно либо косвенно закрепленные правовыми нормами, определяющие содержание государственно-служебных отношений, способствующие осуществлению законных интересов личности, государства и общества и основанные на нормах Конституции, отечественных и зарубежных традициях организации и деятельности государственной службы.

Стоит отметить, что в правовой науке существует значительное количество классификаций принципов государственной службы, в основу которых положены различные основания. В исследовании мы сошлемся на классификацию, предложенную М.С. Орловым, в соответствии с которой принципы государственной службы разделены на две категории – содержательные и процедурные.

На наш взгляд, такой подход можно считать обоснованным, поскольку с позиций системности, ценностного и функционального направления, юридической определенности и простоты понимания она наиболее полно отображает специфику государственной службы в национальной правовой системе.

Исследователь определяет содержательные принципы как общие, основополагающие, присущие всем субъектам публичной службы, на которых базируется выполнение их обязанностей как представителей публичной власти, а процедурные, – на основании которых формируются процессы обеспечения деятельности субъектов публичной службы как между собой, так и с учетом особенностей их статуса и взаимоотношений с другими субъектами публичного права [4, с. 125-126].

Анализ приведенного определения свидетельствует, что к содержательным принципам государственной власти в Донецкой Народной Республике относятся: законность; приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты; равный доступ граждан к государственной службе; профессионализм и компетентность государственных служащих. Считаю целесообразным рассмотреть их более подробно.

Исследователь М. С. Орлов указывает, что законность выступает важнейшим принципом государственной службы, который способствует уменьшению избыточного администрирования этой системы, точному и единообразному соблюдению государственным служащим действующего законодательства, осуществлению комплекса мер по непрерывному повышению правовой культуры государственных служащих [7, с. 9].

Стоит отметить, что в условиях администрирования системы и совершенствования структуры органов исполнительной власти следует уделять особое внимание вопросу полноты и содержательности выполнения государственным служащим возложенных на них должностных полномочий. Следствием несоблюдения этого является принятие ошибочных и бесперспективных решений не только с точки зрения управления, но и законности, что, в свою очередь, еще более усугубляет проблему, связанную с законностью деятельности органов исполнительной власти [4, с. 4].

Отчасти это связано с «поверхностной» проработкой основных положений исследуемого принципа в системе государственной службы, наличием коррупционной составляющей, низким уровнем правовой культуры и правового сознания служащих.

С целью обеспечения прозрачности и нормативного соответствия принимаемых решений, государственный служащий должен иметь возможность выполнять задачи, связанные с общим управлением при принятии решений, а также располагать фактическими возможностями и полномочиями (юридическими, личными и профессиональными) для реализации и обеспечения соблюдения положений нормативно-правовых документов и обеспечения прозрачного, надежного и правового процесса при принятии решений. При этом его работа должна контролироваться как соответствующими властными структурами, так и общественностью путем проведения периодических проверок на предмет соблюдения норм и стандартов, касающихся неукоснительного соблюдения прав, свобод и законных интересов, в первую очередь, обычных граждан.

Отметим, что в ДНР права и свободы человека и гражданина являются основополагающей ценностью, соблюдение и защита которых признается одной из основных обязанностей государства [1].

Будучи важнейшей составляющей современной системы общечеловеческих ценностей и свидетельством развития политической и правовой сферы, они выступают значимым показателем развития гражданского общества и государства. Вместе с тем, проблема обеспечения механизма соблюдения прав и свобод человека и гражданина выходит за рамки только правового понимания, поскольку затрагивает аспекты политического, мировоззренческого, морального, философского и другого плана.

Обязанность же по их признанию и защите возложена на государство в лице его властных органов [5, с. 38]. Следовательно, основу деятельности государственных служащих составляет признание и защита прав и свобод человека и гражданина.

Но, к сожалению, в настоящее время не только среди государственных служащих, но и среди населения морально-этические ценности и гуманные принципы все меньше востребованы, а то и вовсе игнорируются в общественном сознании. Вместо них, как утверждает А.А. Петроградская, главенствующее положение занимают прагматические цели и ценности, приоритет материального интереса отдельной личности над интересами других граждан [10, с. 38], что неминуемо

сопровождается пренебрежением фундаментальными правами и свободами в обществе, а иногда – их нивелированием.

Третьим содержательным принципом, закрепленным в Законе РФ от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (далее – Закон «О системе государственной службы») [2] и Конституции РФ, является возможность равного доступа граждан к государственной службе [1].

Вместе с тем, стоит акцентировать внимание на предусмотренном в Законе перечне обстоятельств, исключающих возможность поступления гражданина на государственную службу, которые, в частности, связаны с гражданством, возможностью владения государственным языком, возрастным цензом и т.п. Отметим, что для всех кандидатов на государственную службу такие требования равны.

Поступление гражданина на гражданскую службу осуществляется по результатам конкурса, проведение которого регламентировано Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы [2], в соответствии с которым при его проведении комиссия «оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также в соответствии с конкурсными процедурами с использованием методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов» [9] (например, индивидуальное собеседование, анкетирование, групповая дискуссия, написание реферата или тестирование).

При этом, законодатель существенно ограничил сферу применения конкурсного подбора кадров в государственные гражданские служащие, определив несколько случаев, когда вопрос о применении либо неприменении конкурса решается представителем нанимателя [2]. Так, конкурс не проводится при:

– назначении на замещаемые на определенный срок полномочий должности государственной гражданской службы категорий «руководители» и «помощники (советники)», а также при назначении на должности государственной гражданской службы категории «руководители», назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой Донецкой

Народной Республики или Правительством Донецкой Народной Республики;

- заключении срочного служебного контракта;
- назначении государственного гражданского служащего на иную должность в случаях, если он переводится с прежней должности в связи с состоянием здоровья, препятствующим исполнению прежней должности;
- переводе на иную должность государственной гражданской службы в связи с ликвидацией государственного органа или сокращением должностей государственной гражданской службы;
- назначении на должность государственного гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве;
- назначении на отдельные должности государственной гражданской службы, исполнение обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- назначении на должности государственной гражданской службы, относящиеся к группе младших должностей государственной гражданской службы.

Как видим, в современных условиях принципу равного доступа граждан к государственной службе больше характерен декларативный характер, поскольку, преследуя цель объективно и непредвзято оценить профессиональную готовность кандидатов, зачастую происходит сознательное ограничение случаев проведения такого конкурса с указанием обстоятельств проведения «бесконкурсного назначения», в т.ч. когда такое действие обосновывается наличием значительной ответственности лица при пребывании на высокопоставленной должности, и особым порядком его назначения.

Завершающий из содержательных принципов – принцип профессионализма и компетентности государственных служащих, сущность которого заключается в том, что для государственного служащего его служба в органе государственного управления является профессией, что подразумевает обязательное обладание определенными специальными знаниями, умениями, навыками и выступает источником доходов.

В свою очередь, А. В. Гапанович предлагает рассматривать принцип профессионализма и компетентности государственных

служащих с двух сторон: он обязывает гражданских служащих и лиц, претендующих на замещение должностей государственной службы, иметь необходимый уровень и вид профессионального образования, соответствующего должностным полномочиям, а также профессиональный стаж, знания, навыки (уровень квалификации). Вторая составляющая принципа заключается в осуществлении постоянной профессиональной деятельности, т.е. профессии [4].

Оценка знаний, навыков и умений государственного служащего производится и при сдаче конкурсантами квалификационного экзамена, по результатам которого присваивается классный чин.

Правовой основой этой процедуры является Закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», в соответствии с которым, при проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает знания, навыки и умения (профессиональный уровень) гражданских служащих согласно требованиям должностных регламентов, сложности и ответственности работы на основе экзаменационных процедур [2].

Третьим механизмом оценки профессионального уровня государственного служащего является аттестация, которая проводится с целью проверки соответствия, аттестуемого замещаемой должности на основе оценки его профессиональной служебной деятельности. Нормативной основой ее проведения являются также Указ Президента РФ от 01.02.2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», в соответствии с которым профессиональная служебная деятельность государственного служащего оценивается на основе определения его соответствия квалификационным требованиям на замещаемой должности, степени его участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением или государственным органом задач, сложности выполняемой работы, ее эффективности и результативности [6].

Через призму «свободы», на первый взгляд, должна проявляться гибкость и устойчивость системы государственной службы, что предполагает компетентность конкурсной комиссии при проведении наиболее качественного и оптимального способа

отбора кандидатов. Эффективные процедуры приема на работу выступают предпосылкой последующего профессионального роста государственного служащего.

Но они, в свою очередь, должны сопровождаться другими правовыми инструментами по управлению кадровым потенциалом, включая вознаграждение, служебную аттестацию, профессиональное обучение и развитие, меры поощрения и дисциплинарные взыскания, которые необходимы для мотивации (в т.ч. моральной и материальной) для достижения стратегических целей.

Однако, при более детальном анализе выясняется, что на стадии выбора наиболее оптимального варианта проведения конкурса работодателю следует учитывать как внешние, так и внутренние факторы обстановки, а также сделанные ранее выводы. Так, в случаях принятия решения в стабильных условиях вполне обосновано использование при этом стандартных подходов. Когда же решение принимается в условиях риска (неопределенности), оно, как правило, основывается на опыте, интуиции, а также искусстве служащего. Хотя законодатель и отмечает приоритеты при выборе направления проведения конкурса, в этом случае все же необходимо сосредоточить дополнительное внимание на профессиональных и этических качествах, которыми должен обладать будущий сотрудник органов государственной службы.

С учетом вышеизложенного, можем утверждать, что с целью предупреждения правонарушений при реализации содержательных принципов государственной службы требуется разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности государственного управления, которые включали бы в себя:

- регламентацию деятельности должностных лиц, в т.ч., при осуществлении юридически значимых действий, затрагивающих интересы граждан и юридических лиц;

- совершенствование системы государственных гарантий для лиц, пребывающих на государственной службе и внедрение современных механизмов стимулирования государственных служащих, в т.ч. во время прохождения конкурса на замещение вакантной должности и зачисления в кадровый резерв;

- создание программы по выяснению степени готовности и уровня профессиональной пригодности кандидатов на должность

государственного служащего для последующей деятельности с учётом законных интересов и требований граждан и юридических лиц;

– внедрение правового института мониторинга общественного мнения об эффективности государственной службы и законности служебной деятельности, а также повышения уровня доверия населения к государственной службе и ее представителям.

Выводы по данному исследованию. Система государственной службы Российской Федерации включает в себя все многообразие государственных органов власти различных уровней, которые делятся на федеральные органы и органы госвласти субъектов федерации.

При этом, госорганы различных уровней как разграничены, так и связаны между собой. Реализуемые в рамках своих полномочий функции госорганов также призваны решать вопросы федерального и регионального значения. Осуществляя свои трудовые функции в рамках должностных обязанностей, госслужащие ничего не производят в материальном плане, но от этого их деятельность не перестает быть менее значимой. Исполняя функции госорганов, госслужащие производят информацию и, в глобальном плане, осуществляют функционирование такой значительной общности граждан, как государство.

Госслужащему также запрещается:

– участвовать на платной основе в деятельности органов управления коммерческими организациями;

– осуществлять предпринимательскую деятельность;

– приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход (в случаях, установленных федеральным законом);

– входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов иностранных некоммерческих неправительственных организаций;

– выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы РФ за счет средств физических и юридических лиц;

– использовать государственное имущество в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей;

– разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, сведения конфиденциального характера или служебную информацию;

– допускать публичные высказывания и рассуждения об оценке деятельности государственных органов, их руководителей, если это не входит в должностные полномочий;

– использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума или в интересах политических партий, других общественных и религиозных организаций.

Достижение необходимого уровня государственного управления требует последовательных реформ во многих отраслях политической деятельности и управления. При планировании и реализации на фрагментарной и разовой основе реформы не в состоянии каким-либо образом преобразовать систему управления и подкорректировать общую деятельность государственного управления в предполагаемых объемах и направлениях.

Для достижения положительных результатов руководящему звену, на наш взгляд, следует больше тщательно сосредоточить внимание на умелом управлении и координации процесса достижения перспективных целей.

Список использованных источников

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Федеральный закон № 58-ФЗ от 27.05.2003 г. «О системе государственной службы Российской Федерации».
3. Борщевский, Г. А. Институт государственной службы в политической системе российского общества: монография / Г.А. Борщевский. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 293 с.
4. Гапанович, А. В. Профессионализм заказчика как принцип контрактной системы в сфере закупок // Юрист. 2014. № 12. С. 16–20.
5. Кузнецов, А. М. Этика государственной и муниципальной службы: учебник и практикум для вузов / А. М. Кузнецов. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 253 с.
6. Кручинина, В. А. Государственная муниципальная служба: методические рекомендации / сост.: В. А. Кручинина. – Сургут: Издательский центр СурГУ, 2019.
7. Орлов, М. С. Реализация принципа законности государственной гражданской службы в деятельности федеральных органов исполнительной власти: автореферат дисс. ... кандидата юридических наук: 12.00.14 / Орлов Михаил Сергеевич. [Место

защиты: Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ]. – Москва, 2010. – 22 с.

8. Охотского, Е. В. Государственная служба: учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский [и др.]; под общей редакцией Е. В. Охотского. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 340 с.

9. Уманская, В. П. Государственное управление и государственная служба в современной России: монография / В.П. Уманская, Ю. В. Малеванова. – Москва Норма, 2020. – 176 с.

10. Петроградская, А.А. Приоритет прав и свобод человека и гражданина как основной принцип деятельности муниципальных служащих // Право и государство: теория и практика. – М.: Изд-во «Право и государство пресс», 2019, №8 (176). – С. 37-39.

УДК 347.51
DOI 5900

ОСНОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ, ПУТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

РЕНЖИГЛО Р.Е.,
аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Анализ международной практики позволяет утверждать, что для эффективной борьбы с коррупцией необходимо устанавливать в законодательстве гражданско-правовую ответственность. В настоящее время практически отсутствует практика привлечения к гражданско-правовой ответственности за коррупционный акт. В рамках данной статьи автором сделана попытка рассмотреть основания и условия гражданско-правовой ответственности за коррупционное поведение и выработать рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с коррупцией.

Ключевые слова: коррупция; борьба с коррупцией; гражданско-правовая ответственность; возмещение вреда; судебная защита.

THE BASIS AND CONDITIONS FOR BRINGING TO CIVIL LIABILITY FOR CORRUPTION, WAYS OF IMPLEMENTING LEGISLATION IN THE FIELD OF COMBATING CORRUPTION

RENZHIGLO R.E.,
postgraduate student
SEI HPE "Donetsk National University",
Donetsk, Donetsk People's Republic